

Jongerenperspectief op prestatiedruk

Erasmus
SYNC lab
Society Youth
Neuroscience
Connected

Erasmus
University
Rotterdam

Colofon

Jongerenperspectief op prestatiedruk

Maart 2023

Door: YoungXperts, een initiatief van het Erasmus SYNC Lab aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Met medewerking van: Nationale Jeugdraagd (NJR), Healthy Start, Nationale Wetenschapsagenda (NWA), Nieuw Netwerk Rotterdam, Erasmus Verbindt, Hogeschool Rotterdam, CBS Plus en Comenius College

Auteurs: Dr. Yara Toenders, Kayla Green, Dr. Lysanne te Brinke, Dr. Suzanne van de Groep, Dr. Renske van der Cruijssen, Nienke Steenks, Taleah Dumoulin en Prof. Dr. Eveline Crone

Met dank aan: Fahima Elmi (NJR) en Martijn Janse (Stichting Lieve Mark)

Vormgeving en opmaak: Dimitri Mau Asam (Dimardesign), Kayla Green en Dr. Yara Toenders

Uitgave: Erasmus SYNC Lab

Contactgegevens:

Erasmus SYNC Lab
Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

 www.youngxperts.nl

 synclab@essb.eur.nl

 @young_xperts

DOI: 10.5281/zenodo.7707648

Voorwoord

Ruim 1 op de 3 jongeren in Nederland ervaart prestatiedruk [1-3]. Prestatiedruk is een specifieke vorm van stress die samenhangt met het gevoel om aan verwachtingen te moeten voldoen. Over de afgelopen twintig jaar is de ervaren prestatiedruk onder jongeren ongeveer verdrievoudigd [1,4]. Hier is niet één reden voor aan te wijzen, het is een samenspel van veranderingen: de samenleving is complexer geworden, er zijn meer mogelijkheden voor jongeren, wat weer kan leiden tot keuzestress, en ouders leggen de lat hoger.

Prestatiedruk is niet goed voor de mentale gezondheid van jongeren [1]. Het zorgt ervoor dat jongeren meer emotionele problemen ervaren en slechter slapen [5]. Over het algemeen ervaren meisjes meer prestatiedruk dan jongens. Prestatiedruk is dus toegenomen en heeft vervelende gevolgen voor jongeren. De oplossing ligt niet alleen bij jongeren zelf, maar ook bij de mensen en systemen om jongeren heen. In dit manifest is kennis uit de wetenschap (FACTS) gecombineerd met oplossingen van jongeren (TAKE ACTION). Met deze kennis en oplossingen kunnen beleidsmakers, jongerenwerkers, leraren, en anderen die met jongeren werken hun voordeel doen, zodat we werken aan een toekomst met minder prestatiedruk voor jongeren.

YoungXperts

Yara Toenders, Kayla Green, Lysanne te Brinke, Suzanne van de Groep, Renske van der Cruisen, Nienke Steenks, Taleah Dumoulin, en Eveline Crone

Inhoudsopgave

Werkwijze YoungXperts - FACTS en TAKE ACTION	pagina 5
Invloed van prestatiedruk en stress	pagina 6
Prestatiedruk vanuit ouders	
FACTS	pagina 9
TAKE ACTION	pagina 10
Prestatiedruk op school	
FACTS	pagina 13
TAKE ACTION	pagina 14
Prestatiedruk in de maatschappij	
FACTS	pagina 17
TAKE ACTION	pagina 17
Conclusie	pagina 19

“

Het beeld van het 'perfecte plaatje' moet weg.

”

FACTS & TAKE ACTION

FACTS

Een survey studie naar prestatiedruk

Via onze Urban Rotterdam survey onderzochten wij prestatiedruk onder 360 jongeren tussen de 15 en 30 jaar. Jongeren die deelnamen zaten op de middelbare school (vmbo, havo, vwo), een vervolgopleiding (mbo, hbo, wo) of hadden hun studie al afgerond en zijn inmiddels aan het werk (zie Figuur 1). 67% indentificeerde zich als vrouw.

Gemiddeld gaven jongeren op een schaal van 1 (geen prestatiedruk) tot 10 (heel veel prestatiedruk) een 7 aan de hoeveelheid prestatiedruk die ze ervaren. Opvallend is dat de meeste prestatiedruk wordt ervaren vanuit de eisen die jongeren aan zichzelf stellen, gevolgd door de maatschappij, docenten en ouders. Ook wordt er prestatiedruk ervaren door sociale media of vanuit vrienden, maar in mindere mate (zie Figuur 2).

TAKE ACTION

Oplossingen van jongeren

Jongeren zijn zelf dé experts als het gaat over wat ze nodig hebben om prestatiedruk te verminderen. Daarom hebben we in vijf brainstormsessies met 52 jongeren besproken wat voor oplossingen jongeren zien voor de hoge prestatiedruk (zie Figuur 1). De jongeren waren tussen de 16 en 28. 73% identificeerde zich als vrouw.

Ze gaven gemiddeld een 7.6 aan de prestatiedruk die ze ervaren.

Lysanne te Brinke & Kayla Green over jongerenparticipatie in onderzoek

Figuur 1 | Samenstelling van de groepen die meededen aan de Urban Rotterdam survey (FACTS groep) en brainstormsessies (TAKE ACTION groep)

Figuur 2 | Bronnen van prestatiedruk (gemeten op een schaal van 1 (helemaal niet) - 10 (heel veel))

Wat weten we over de invloed van prestatiedruk en stress op jongeren?

Effecten van langdurige stress

Het ervaren van lichte stress door prestatiedruk is niet meteen slecht of schadelijk, en het verschilt per persoon in hoeverre iemand gevoelig is voor stress. Maar teveel of langdurige stress kan wel negatieve invloed hebben op jongeren. Drie manieren waarop heftige stress, of prestatiedruk, het functioneren van jongeren kan beïnvloeden zijn:

- Een snellere ontwikkeling van de hersenen. De hersenen zijn nog volop in ontwikkeling in de adolescentie, de periode tussen de kindertijd en volwassenheid [6]. Veel stress kan de ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden, bijvoorbeeld door een versnelde groei [7]. Dit kan er ook weer voor zorgen dat jongeren wat minder lekker in hun vel zitten. Een snellere groei van de hersenen is daarom niet per se iets goeds.
- Het verminderen van slaap. Ook kan prestatiedruk de slaap van jongeren beïnvloeden [5], terwijl het behalen van genoeg slaap juist belangrijk is in de adolescentie. Slaaptekort heeft effect op hoe jongeren zich voelen (welzijn) en hun schoolprestaties [8].
- Het beïnvloeden van concentratie en het geheugen. Overmatige stress kan effect hebben op het concentreren en het onthouden van informatie, en dit kan de schoolprestaties in de weg zitten [9].

Figuur 3 | Drie manieren waarop heftige stress het functioneren van jongeren kan beïnvloeden.

Juist voor jongeren is het dus belangrijk om goed met prestatiedruk om te gaan, omdat de hersenen nog in de groei zijn, het slaap kan beïnvloeden, en stress en druk schoolprestaties in de weg zitten.

Het brein in ontwikkeling & zelfbeeld

Jongeren blijken vooral veel prestatiedruk vanuit zichzelf te ervaren. Wetenschappelijk onderzoek toonde eerder aan dat het zelfbeeld van jongeren nog in ontwikkeling is [10]. De positiviteit over het zelfbeeld van jongeren laat een dipje zien in de adolescentie, vooral wanneer jongeren zichzelf beoordelen op hun schoolprestaties. Ook de hersenen reageren sterker bij jongeren als zij over zichzelf nadenken. Vooral de mediale prefrontale cortex, een gebied voor in de hersenen dat belangrijk is voor nadenken over jezelf, is extra actief in de adolescentie bij nadenken over het zelfbeeld. Dit kan betekenen dat jongeren in de adolescentie onzekerder zijn over hun academische zelfbeeld in vergelijking met de kindertijd en jongvolwassenheid. Het is dus een complexe en vormende tijd.

Positieve feedback

Hoe komt het dat jongeren onder druk staan om goede resultaten te behalen? Zijn er ook beschermende factoren die hen kunnen helpen om hier minder last van te hebben? Omdat de hersenen van jongeren nog aan het ontwikkelen zijn, reageren ze ook anders op beloningen dan volwassenen. Het striatum, een gebied dat actief wordt bij beloningen, is gevoeliger voor beloning bij adolescenten in vergelijking met volwassenen [11]. Dit gaat om beloning in de vorm van geld, maar ook bij beloningen zoals complimenten en likes op sociale media [12]. Dit spreekt het stereotype dat jongeren alleen met zichzelf bezig zijn tegen; jongeren vinden het juist heel fijn om bij te dragen en positieve feedback ontvangen. Adolescenten zijn daardoor ook gevoeliger voor het ontvangen van positieve feedback, dat kan leiden tot een positievere stemming [13]. Positieve feedback en steun kunnen dus beschermend werken in de adolescentie.

Eveline Crone & Yara Toenders over het puberbrein

“Mijn ouders zeggen niet dat ze een bepaald opleidingsniveau verwachten, maar ze willen wel dat ik dokter of advocaat word.

”

Prestatiedruk vanuit ouders

FACTS | Urban Rotterdam studie

Ouders spelen een belangrijke rol bij de prestatiedruk die jongeren ervaren. Uit de survey blijkt dat ruim 20% van de jongeren het gevoel heeft dat ouders hoge verwachtingen hebben en druk leggen op het behalen van hoge school- of studieresultaten. Er zijn geen verschillen gevonden tussen middelbare scholieren, mbo'ers, hbo/wo'ers, en werkenden in de mate waarop zij prestatiedruk ervaren vanuit hun ouders (zie Figuur 4).

1 op 5 jongeren geeft aan dat hun ouders zeer hoge eisen stellen

Bijna 1 op 4 jongeren geeft aan dat hun ouders altijd hogere verwachtingen hebben van de toekomst van hun kind dan het kind zelf

1 op 6 jongeren zegt dat hun ouders willen dat zij overal de beste in zijn

1 op 6 jongeren geeft aan dat voor hun familie alleen uitstekende prestaties goed genoeg zijn

1 op 6 jongeren geeft aan het gevoel te hebben dat hun ouders uitmuntendheid verwachten

Figuur 4 | Ervaren prestatiedruk **vanuit ouders** per opleidingsniveau.

BOX 1 | WAT WETEN WE NOG MEER OVER DE ROL VAN OUDERS?

Ouders kunnen een beschermende rol spelen tegen stress en prestatiedruk [14]. Kinderen en jongeren die steunende en warme relaties met hun ouders hebben, ervaren meer veerkracht wanneer zij met tegenslagen te maken hebben [15]. Het ervaren van steun van ouders heeft niet alleen positieve effecten op het verminderen van schoolstress, maar ook op andere aspecten van mentale gezondheid en welzijn zoals gevoelens van spanning en depressie [16,17].

Er is een verband tussen ervaren prestatiedruk vanuit ouders en het gevoel emotioneel en mentaal uitgeput te zijn door school, studie of werk. De huidige bevindingen laten zien dat het met de meeste jongeren goed gaat, maar een kleine groep heeft het gevoel dat ouders te hoge verwachtingen en eisen hebben. Naast ouders kunnen jongeren ook vanuit andere bronnen (bijvoorbeeld school, jezelf of de maatschappij) prestatiedruk ervaren.

TAKE ACTION | Brainstormsessies

Jongeren zien verschillende mogelijkheden om prestatiedruk vanuit ouders te verminderen. De oplossingen staan in volgorde van kleine oplossingen voor wat morgen al veranderd kan worden tot grote oplossingen voor in de toekomst.

Voor ouders:

- Minder benadrukken dat je kind goed moet verdienen of een hoge status moet hebben om goed te kunnen leven, minder pushen op een 'goede baan'
- Fouten, vertraging en meningsverschillen accepteren en zien als een kans voor het kind om te groeien
- Vertrouwen op je kind, minder pushen/vragen over leren en studeren
- Nagaan bij jezelf: ben jij voor je kind een tuinman of een timmerman? Een timmerman denkt dat zijn/haar kind volledig gevormd kan worden zoals de ouder dat wil. De tuinman is minder bezig met controle uitoefenen over het kind, maar biedt een beschermende omgeving om op te groeien, en kijkt op welke manier hij of zij 'voeding/water' kan geven, zodat het kind krijgt wat hij/zij nodig heeft om zich goed te ontwikkelen [18]. Sommige onderzoeken laten zien dat dit leidt tot betere uitkomsten later in het leven, zoals een beter welzijn en meer zelfvertrouwen.

BOX 2 | WAT KUNNEN JONGEREN ZELF DOEN TEGEN PRESTATIEDRUK?

Prestatiedruk ontstaat door verwachtingen uit de omgeving. Toch geven jongeren aan dat ze de grootste prestatiedruk voelen uit zichzelf. Wat kunnen jongeren zelf doen? Dr. Danielle Remmerswaal van het studentenwelzijn programma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vertelt:

1. Praat met anderen wanneer je je overweldigd voelt en het moeilijk hebt.
2. Zorg voor jezelf: door voldoende te slapen, te bewegen en tijd te maken voor ontspanning.
3. Wees mild voor jezelf. Soms ben je zelf nog het meest kritisch op wat je doet en sta je jezelf niet toe om fouten te maken of een keer iets niet perfect te doen. Goed genoeg kan ook voldoende zijn. Niet alles hoeft perfect en het is oke als iets een keer niet lukt.
4. Verander het perspectief. Neem een groeimindset aan, waarbij je taken ziet als kansen om te leren en jezelf toestaat te falen.
5. Deel je tijd goed in (maak een to-do lijst, doe één ding tegelijk, plan vooruit)
6. Zoek hulp als dit nodig is. Je kan bijvoorbeeld terecht bij de Alles Oké? lijn, @ease, de studieadviseur, of de huisarts.

Professional aan het woord: Hanneke Visser

Hanneke Visser is schoolpsycholoog in het voortgezet onderwijs. Zij vertelt hoe ouders en kinderen vaker het gesprek aan kunnen gaan over wederzijdse verwachtingen.

Jongeren aan het woord

Het helpt me om terug te kijken naar vorige succesvolle situaties, om mezelf te herinneren wat ik al bereikt heb.

“

Er is wederzijds respect nodig en leerlingen moeten ook serieus genomen worden. Er zijn genoeg leerlingen die over schoolzaken mee willen denken.

”

Prestatiedruk op school

FACTS | Urban Rotterdam studie

De prestatiedruk die jongeren ervaren vanuit docenten is even groot als de druk vanuit ouders. In Figuur 5 is te zien dat uit de Urban Rotterdam studie blijkt dat prestatiedruk even veel voorkomt bij jongeren van alle opleidingen (middelbare school, mbo, hbo/wo en werkend). Er zijn geen verschillen tussen middelbare scholieren, mbo-studenten of hbo/wo-studenten in de mate waarin er prestatiedruk wordt ervaren vanuit docenten (zie Figuur 6).

Meer dan de helft van de jongeren geeft aan mentaal uitgeput te zijn of het gevoel te hebben opgebrand te zijn door school of studie. 1 op 2 jongeren geeft aan minstens één keer per week het gevoel te hebben dat een hele dag aan school of studie werken als een zware belasting voelt. Daarnaast geeft 2 op 3 jongeren aan minimaal één keer per week een vermoeid gevoel te hebben wanneer ze 's morgens opstaan en er weer een school- of studiedag voor hen ligt.

BOX 3 | WAT WETEN WE NOG MEER OVER DE ROL VAN DOCENTEN?

Jongeren vinden de mening van docenten belangrijk als het om hun schoolwerk gaat, meer nog dan de mening van hun ouders [19,20]. Als jongeren een hoger gevoel van verbondenheid hebben met de school, goed kunnen opschieten met docenten en steun ontvangen van docenten, hebben ze minder last van depressieve symptomen en voelen ze zich beter [21].

BOX 4 | HOE BOUW JE EEN GELIJKWAARDIGE RELATIE MET LEERLINGEN OP?

Zorg ervoor dat je serieus naar de leerlingen luistert en voorkom **schijnparticipatie**. Dat houdt in:

1. Luister zonder eigen agenda en sta open om iets te willen veranderen.
2. Luister op tijd, niet pas aan het einde van het jaar of vak door middel van eindevaluaties, maar met startgesprekken en/of tussenevaluaties.
3. Zorg voor een zorgvuldige terugkoppeling, zodat de leerlingen het gevoel hebben dat er iets met hun input gedaan is.

Figuur 5 | Ervaren prestatiedruk per opleidingsniveau

Figuur 6 | Ervaren prestatiedruk **vanuit docenten** per opleidingsniveau

TAKE ACTION | Brainstormsessies

Voor scholen:

- Motivatie- of welzijns-lessen organiseren: geef aandacht aan wat leerlingen motiveert om zich in te zetten voor school en hoe zij graag willen dat hun leraar/school daarbij helpt. Zoek zo samen met leerlingen uit wat demotiverend of stressverhogend werkt. Docenten en studenten hebben het druk, maar op de lange termijn kan het aanbieden van deze lessen juist drukverlagend werken. Voorbeelden van lessen zijn:
 - Motiverend: leerlingen willen het gevoel hebben dat het docenten gaat om het vermeerderen van hun kennis, niet om het stampen van toetsen.
 - Motiverend: help leerlingen te ontdekken wat ze willen worden en begeleid ze daar naartoe.
 - Stressverlagend: toon begrip voor faalangst en privé-zaken door 1x per week coachingsgesprekken te voeren of faalangst training aan te bieden. Ga hierbij eens echt het gesprek aan met jongeren over hoe de situatie ervaren wordt door hen en door de docent. Vaak vinden zij het moeilijk zich in te leven in de moeite die de docent al doet, en hebben ze daar meer begrip voor na een gesprek. Jongeren vinden het fijn als een docent menselijkheid laat zien en bijv. zelf ook fouten durft toe te geven.
 - Stressverlagend: organiseer ontspanningsactiviteiten voor leerlingen, zoals een bezoek aan een andere stad.
 - Demotiverend: geef geen terugkoppeling als: 'Jij weet op jouw leeftijd nog niet wat problemen zijn' of 'Wacht maar, later krijg je het pas echt zwaar' of 'Als je dit nu nog niet snapt, komt het nooit goed met jou'. Neem problemen van leerlingen serieus, in plaats van telkens bewijs te vragen voor de mogelijke aanwezigheid van mentale problemen. Het hebben van een groeimindset, waarbij je gelooft in groeimogelijkheden (bijvoorbeeld 'onafhankelijk van mijn huidige intelligentie, denk ik dat ik mijn intelligentie kan veranderen'), hangt samen met meer motivatie voor school, wat weer leidt tot minder gevoelens van burn-out [22].
- Toetsen verspreiden over een langere tijd, zodat leerlingen minder druk in een beperkte tijdspan ervaren. De timing van de toetsen is ook belangrijk, bijvoorbeeld niet vlak na een vakantie. Betrek jongeren bij het maken van het toetsrooster (zie Box 4).
- Bied de stof op een leuke manier aan die jongeren aanspreekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van video's, social media, actualiteiten, of hobby's van de jongeren.
 - Vraag eens aan een leerling wat voor hem/haar de beste manier is om de stof beter te begrijpen.
- Hbo-studenten gaven aan graag het gesprek aan te willen gaan met docenten over verschillen tussen docenten in lesgeef-/nakijk-/beoordeelstijl. Het kan hierbij helpen om aan te geven wat hier de voordelen van zijn, bijvoorbeeld dat ze door verschillende mensen op unieke manieren beoordeeld zullen worden in hun latere werk en dat de situatie op de opleiding ze hier alvast op voorbereidt.
- Informeer jongeren bijtijds over eisen (om over te gaan, studie te halen).

Voor beleidsmakers:

- Ruimte voor een bredere norm dan een programma nominaal afronden, wellicht zijn er grote voordelen voor een leerling/student om langer over de opleiding te doen.
- Erkenning van studievertraging en ruimte in regelingen voor studievertraging voor extracurriculaire activiteiten.
- Verminderen van de toetsdruk bij leerlingen door het aantal toetsen te verminderen, en te zorgen voor een betere spreiding en timing.

Professional aan het woord: Vivian Vos

Vivian Vos is docent in het voortgezet onderwijs. Zij vertelt haar ervaringen met stress en prestatiedruk bij leerlingen, en hoe leerlingen stoppen met buitenschoolse activiteiten omdat ze daar steeds minder tijd voor hebben.

Jongeren aan het woord

“

'Wat doe je voor opleiding?' is de eerste vraag die op een verjaardag gesteld wordt.

”

Prestatiedruk in de maatschappij

FACTS | Urban Rotterdam studie

Voorbeelden van prestatiedruk vanuit de maatschappij zijn het algemene gevoel dat universitair geschoold zijn als hoger wordt gezien dan mbo geschoold te zijn en dat je alleen een succesvol leven hebt als je vrienden hebt, een relatie onderhoudt, promotie maakt op werk, en daarnaast nog drie keer in de week sport. Gemiddeld ervaren hbo/wo studenten meer druk vanuit zichzelf dan andere studenten en scholieren (Figuur 7). Er zijn geen verschillen tussen middelbare scholieren, mbo'ers, hbo/wo'ers, en werkenden in de mate waarop zij prestatiedruk ervaren vanuit de maatschappij.

Figuur 7 | Ervaren prestatiedruk **vanuit zelf** per opleidingsniveau

BOX 5 | BASISBEURS EN PRESTATIEDRUK

Uit het Urban Rotterdam onderzoek blijkt dat prestatiedruk samenhangt met financiële zorgen. Hoe meer zorgen iemand zich maakt over geld, hoe meer prestatiedruk iemand ervaart. Eerder onderzoek laat dan ook zien dat een studieschuld tot verminderd welzijn kan leiden. Het afschaffen van de basisbeurs kan dus bijgedragen hebben aan de toename in prestatiedruk.

BOX 6 | WAT GEBEURT ER ONLINE?

Jongeren spenderen steeds meer tijd online. Dit hoeft geen negatief effect te hebben, maar in specifieke fases kan dat wel zo zijn. Onderzoek laat zien dat aan het begin van de puberteit, bij meisjes tussen de 11-13 jaar en jongens tussen de 14-15 jaar, meer gebruik van sociale media ertoe leidt dat ze zich minder tevreden voelen over hun leven. Hetzelfde geldt voor jongeren rond de 19 jaar, wanneer ze een zelfstandiger leven beginnen te leiden [23].

TAKE ACTION | Brainstormsessies

Jongeren zien verschillende mogelijkheden om prestatiedruk vanuit de maatschappij te verminderen.

Voor iedereen:

- Vraag op een verjaardag: 'Hoe gaat het met je?' In plaats van 'Hoe gaat het met je studie?' Reduceer een persoon niet tot zijn of haar studiesucces.
- Waardeer de verschillende opleidingen (mbo, hbo, wo), zonder de ander het gevoel te geven dat ze steeds 'hoger' moeten.

Voor scholen en beleidsmakers:

- Het creëren van rolmodellen die de hele maatschappij weerspiegelen en open zijn over hun mentale gezondheid is belangrijk, ook voor beroepen waar nu op neergekeken wordt. Bijvoorbeeld door gastcolleges op scholen en social-media-campagnes.

Voor iedereen met een voorbeeldfunctie:

- Laat jongeren zich realiseren dat ze vooral de positieve kanten van andermans leven op sociale media zien, maar dat dit een beperkt beeld van iemands leven geeft: net als zij maken andere jongeren waarschijnlijk ook minder leuke dingen mee, dat zetten ze alleen niet altijd online.

Voor beleidsmakers:

- Zorgen dat 'snel afstuderen' niet gelijk staat aan 'goed afstuderen'. Jongeren worden liever goed opgeleid dan snel opgeleid en voelen veel druk door het opbouwen van een studieschuld.
- Herstelen van basiszekerheden voor een goede start van jongeren. Door het verval van basiszekerheden voor jongeren, zoals betaalbare huisvesting, schuldenloos starten, een vast contract, en zorgen over de toekomst door klimaatverandering, krijgen jongeren het gevoel alles zelf te moeten regelen.

Professional aan het woord: Pauline Calmez

Jongeren aan het woord

Pauline Calmez is oprichter en directeur van jongerenorganisatie Nieuw Netwerk Rotterdam. Zij werkt veel samen met jongeren die kampen met internaliserende problemen, zoals angst, depressie of eenzaamheid.

Conclusie

Dit manifest combineert kennis uit de wetenschap over prestatiedruk (FACTS) met oplossingen van jongeren (TAKE ACTION). De prestatiedruk ervaren door jongeren is de afgelopen 20 jaar toegenomen en hogere prestatiedruk leidt tot mentale problemen [1-4]. Uit de resultaten van de Urban Rotterdam studie en brainstormsessies blijkt dat jongeren vooral prestatiedruk ervaren vanuit zichzelf, de maatschappij, ouders en docenten.

Als aanbevelingen komen de volgende kortetermijnoplossingen naar voren:

- Het aanpassen van taalgebruik van docenten. Woorden doen ertoe en steun van docenten geeft jongeren kracht
- Het creëren van lessen over welzijn en omgaan met stress

Als langetermijnoplossingen worden de volgende suggesties genoemd:

- Het reduceren van druk op school, studeren en snel afstuderen
- Het creëren van herkenbare rolmodellen
- Het verminderen van toetsdruk, en rekening houden met de timing van toetsen

Prestatiedruk heeft niet één oorzaak, en daarom ook niet één oplossing. Door samen met jongeren meerdere oplossingen uit te werken kunnen we prestatiedruk bij jongeren verminderen en ze zo de kans geven om optimaal op te groeien.

BOX 7 | Call for action: Living labs

Hoe kunnen we ons gezamenlijk inspannen voor een betere toekomst van jongeren? YoungXperts is een platform om wetenschap te verbinden met de stem van jongeren en om een handreiking te zijn naar beleid. Om beter gehoor te geven aan de stem van jongeren en daarmee een krachtige samenleving te creëren is een Living Lab de uitkomst. In een adaptief drieluik van wetenschap (kennis), de stem en interpretatie van jongeren (experts over hun eigen toekomst) en beleid (creëren van kansen voor alle jongeren) kan sneller en beter worden samengewerkt. In een Living Lab worden duurzame relaties opgebouwd en heeft iedere partij eigen verantwoordelijkheden. Het drieluik helpt om flexibel te reageren op veranderingen in de samenleving, zodat jongeren sneller geholpen worden als zij tegen problemen aanlopen en hun creativiteit kunnen inzetten voor hun toekomst en die van de mensen om hen heen. Ben je een beleidsmedewerker en zou je met ons willen samenwerken in een Living Lab, neem contact met ons op via: synclab@essb.eur.nl.

Referenties

1. HBSC. (2021). *Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland*.
2. CBS. (2021). *Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd*.
3. Stevens, G., Pieper, I., Lammers, J., Boer, M., Kleinjan, M., Rombouts, M., & van de Klundert, N. (2020). *Geluk onder druk*.
4. Curran, T., & Hill, A. P. (2022). Young People's Perceptions of Their Parents' Expectations and Criticism Are Increasing Over Time: Implications for Perfectionism. *Psychological Bulletin*, *148*(1-2), 107-128. <https://doi.org/10.1037/bul0000347>
5. Yan, Y. W., Lin, R. M., Su, Y. K., & Liu, M. Y. (2018). The relationship between adolescent academic stress and sleep quality: A multiple mediation model. *Social Behavior and Personality*, *46*(1), 63-77. <https://doi.org/10.2224/sbp.6530>
6. Gogtay, N., Giedd, J. N., Lusk, L., Hayashi, K. M., Greenstein, D., Vaituzis, A. C., Nugent Iii, T. F., Herman, D. H., Clasen, L. S., Toga, A. W., Rapoport, J. L., & Thompson, P. M. (2004). Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *101*(21), 8174-8179
7. Tooley, U. A., Bassett, D. S., & Mackey, A. P. (2021). Environmental influences on the pace of brain development. *Nature Reviews Neuroscience*, *22*(6), 372-384. <https://doi.org/10.1038/s41583-021-00457-5>
8. Hershner, S. (2020). Sleep and academic performance: measuring the impact of sleep. In *Current Opinion in Behavioral Sciences* (Vol. 33, pp. 51-56). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2019.11.009>
9. Elzinga, B. M., & Roelofs, K. (2005). Cortisol-induced impairments of working memory require acute sympathetic activation. *Behavioral Neuroscience*, *119*(1), 98-103. <https://doi.org/10.1037/0735-7044.119.1.98>
10. Van der Cruijssen, R., Peters, S., Van der Aar, L. P. E., & Crone, E. A. (2018). The neural signature of self-concept development in adolescence: The role of domain and valence distinctions. *Developmental Cognitive Neuroscience*, *30*, 1-12.
11. Schreuders, E., Braams, B. R., Blankenstein, N. E., Peper, J. S., Gürođlu, B., & Crone, E. A. (2018). Contributions of Reward Sensitivity to Ventral Striatum Activity Across Adolescence and Early Adulthood. *Child Development*, *89*(3), 797-810. <https://doi.org/10.1111/cdev.13056>
12. Foulkes, L., & Blakemore, S. J. (2016). Is there heightened sensitivity to social reward in adolescence? In *Current Opinion in Neurobiology* (Vol. 40, pp. 81-85). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2016.06.016>
13. van Houtum, L. A. E. M., Will, G. J., Wever, M. C. M., Janssen, L. H. C., van Schie, C. C., Tollenaar, M. S., & Elzinga, B. M. (2022). Adolescents' affective and neural responses to parental praise and criticism. *Developmental Cognitive Neuroscience*, *54*. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2022.101099>
14. Doornwaard, S., Peeters, M., Leijerzapf, M., de Haas, J., Efat, A., & Kleinjan, M. (2022). *Mentaal Kapitaal*.
15. Masten, A. S. (2011). Resilience in children threatened by extreme adversity: Frameworks for research, practice, and translational synergy. *Development and Psychopathology*, *23*(2), 493-506. <https://doi.org/10.1017/S0954579411000198>
16. Flouri, E., & Buchanan, A. (2003). The Role of Father Involvement and Mother Involvement in Adolescents' Psychological Well-being. In *British Journal of Social Work* (Vol. 33).
17. Hair, E. C., Moore, K. A., Garrett, S. B., Ling, T., & Cleveland, K. (2008). The continued importance of quality parent-adolescent relationships during late adolescence. *Journal of Research on Adolescence*, *18*(1), 187-200. <https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2008.00556.x>
18. Gopnik, A. (2016). *The Gardener and the Carpenter: What the New Science of Child Development Tells Us About the Relationship Between Parents and Children*.
19. Fefer, S., DeMagistris, J., & Shuttleton, C. (2016). Assessing adolescent praise and reward preferences for academic behavior. *Translational Issues in Psychological Science*, *2*(2), 153-162. <https://doi.org/10.1037/tps0000072>
20. Suldo, S. M., Friedrich, A. A., White, T., Farmer, J., Minch, D., & Michalowski, J. (2009). Teacher Support and Adolescents' Subjective Well-Being: A Mixed-Methods Investigation. In *School Psychology Review* (Vol. 38, Issue 1, pp. 67-85). <https://doi.org/10.1080/02796015.2009.12087850>
21. Joyce, H. D., & Early, T. J. (2014). The impact of school connectedness and teacher support on depressive symptoms in adolescents: A multilevel analysis. *Children and Youth Services Review*, *39*, 101-107. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2014.02.005>
22. Benneker, I. M. B., Lee, N. C., & van Atteveldt, N. (2023). Mindset and perceived parental support of autonomy safeguard adolescents' autonomous motivation during COVID-19 home-based learning. *Npj Science of Learning*, *8*(1). <https://doi.org/10.1038/s41539-023-00153-2>
23. Orben, A., & Blakemore, S. J. (2023). How social media affects teen mental health: a missing link. *Nature*, *614*(7848), 410-412.

